

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/393448718>

Research Proposal · July 2025

DOI: 10.13140/RG.2.2.19793.44649

CITATIONS

0

1 author:

Hiroki Yagisita
Kyoto Sangyo University

55 PUBLICATIONS 28 CITATIONS

SEE PROFILE

測度空間（あるいは、確率空間）を対象とし、保測写像の同値類を射とする適切な圏の提案

Proposal for suitable category whose object is measure space (or probability space) and whose morphism is equivalence class of measure-preserving map

Hiroki Yagisita (Kyoto Sangyo University)

初等的例： $p, q \in (0, \frac{1}{2})$ とし、 P, Q を $P(\{0\}) = p, Q(\{\pm 1\}) = q$ である可測空間 $(\{0, \pm 1\}, \{\emptyset, \{0\}, \{\pm 1\}, \{0, \pm 1\}\})$ 上の確率測度とする。このとき、 P, Q が「測度」として同型であるのは、 $p = q$ であるときであるように思われる。しかしながら、 P, Q は「測度空間」としては同型ではない。そこで、本メモでは、「 P, Q が同型であるのは、 $p = q$ であるときである」が成立するような測度空間を対象とし、「保測写像のある同値類」を射とする圏を導入する。

さて、保測写像のよく見られる同値類は「保測写像 f, g が同値であるのは、ほとんど至るところ $f = g$ であるときである」と定義されるものであるが、この圏では、（上記の初等的例において、）「 P, Q が同型であるのは、 $p = q$ であるときである」は成立しない。一方、「保測写像 f, g が同値であるのは、「任意の可測集合 A, B に対して、「 $A \triangle B$ の測度が 0 であるならば、 $f^{-1}(A) \triangle g^{-1}(B)$ の測度は 0 である」ときである」で定義される同値類に関しては、（上記の初等的例において、）「 P, Q が同型であるのは、 $p = q$ であるときである」が成立する。ここで、 $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ である。